

Pedagogy Journal,
zenodo, open access,
open aire, doi

INN : 309099598

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Corel Draw dasturida logotiplar yaratish

SHINTEMIROVA KAMAJAY ORAKOVNA

Qoraqalpog'iston Respublikasi

Nukus shahar 1-son kasb-hunar maktabi maxsus fan oqituvchisi

ABSTRACT	KEYWORDS
<p>Bizning Corel Draw markazimiz mutaxassislari tomonidan ishlab chiqilgan kompyuter grafikasi kurslari dasturi talabalarga Corel Draw tizimining tuzilish imkoniyatlarini to'liq ochib berishga, grafik tasvirlarni qayta ishlash texnikasini o'zlashtirishga imkon beradi.</p> <p>Corel Draw-dagi kompyuter grafikasi kurslarining taklif etilayotgan dasturi har qanday kompyuter va vektor grafikasi bilan ishlashga mo'ljallangan, masalan, mashhur "Vektor", "Bizier Curve" (kubik grafikaning bir turi) va boshqalar. Corel Draw-dagi kompyuter grafikasi kurslarining usullari o'quvchilarni yuqori sifatli o'quv materiallaridan foydalangan holda o'quv jarayoniga faol jalb qilishga asoslangan.</p>	<p>Corel Draw, dasturlash, logotib, innovatsiya, yaratish, programma, dastur</p>

Bizning Corel Draw markazimiz mutaxassislari tomonidan ishlab chiqilgan kompyuter grafikasi kurslari dasturi talabalarga Corel Draw tizimining tuzilish imkoniyatlarini to'liq ochib berishga, grafik tasvirlarni qayta ishlash texnikasini o'zlashtirishga imkon beradi.

Corel Draw-dagi kompyuter grafikasi kurslarining taklif etilayotgan dasturi har qanday kompyuter va vektor grafikasi bilan ishlashga mo'ljallangan, masalan, mashhur "Vektor", "Bizier Curve" (kubik grafikaning bir turi) va boshqalar. Corel Draw-dagi kompyuter grafikasi kurslarining usullari o'quvchilarni yuqori sifatli o'quv materiallaridan foydalangan holda o'quv jarayoniga faol jalb qilishga asoslangan.

Corel Draw-dagi kompyuter grafikasi kurslarining yakunida bitiruvchilarga sertifikat beriladi va mustaqil ravishda grafik tasvirlarni yaratishi va tahrir qilishi mumkin, bu esa kitob muqovalarini, vizitkalarini, blankalarni uydirmalarini to'ldirish, logotiplar va kartalarni yaratish uchun zarurdir.

CorelDRAW dasturida logotip chizish.

1. Avvalo CorelDraw dasturini ishga tushiramiz va yangi oyna ochamiz. Buning uchun Файл Создать yoki Ctrl+N tugmalarini bosamiz. Dastlab shakl chizib olamiz. Instrumentlar orasidan Эллипс yoki F7 tugmasini tanlab ikkita ichma-ich aylana chizib olamiz. Bunda ellips ko'rinishda emas, balki aylana ko'rinishda chizish uchun Ctrl tugmasi bosib turilgan holda chizamiz.

2. Birinchi aylanani tanlab uskunalar satridan ko'k rangi tanlaymiz. Keyin esa kichik aylanani tanlab oq rangni tanlaymiz.

3. Matn yozish uchun instrumentlar satridan Текст yoki F8 tugmasini tanlab katta aylanani chegarasiga olib kelib, Край so'zi paydo bo'lganda kursorni qo'yib matn kiritamiz.

4. O'rtada mavzuga mos rasm tanlab olamiz. Rasm belgilangan holatda menyudan quyidagi ketma-ketlikni tanlaymiz.

5. Rasmni kerakli o'lchamda sozlab olamiz. Shundan so'ng bizga tayyor logotip hosil bo'ladi. CorelDRAW dasturida gulli naqshlar hosil qilish.

1. Birinchi navbatda Файл Создать yoki Ctrl+N.tugmalarini bosamiz. Instrumentlar orasidan Эллипс yoki F7 tugmasini tanlab ikkita bir xil aylana chizib olamiz. So'ng Прямоугольник yoki F6 tugmasini tanlab rasmdagi ko'rinishda chizib olamiz. Инструментов выбора bo'limini tanlab hamma shaklni belgilab olamiz. Инструментов выбора bo'limini tanlab hamma shaklni belgilab olamiz. Uskunalar satridan Объединение bo'limini tanlaymiz. Quyidagi ko'rinishda hosil bo'ladi.

3. Hosil bo'lgan shakldan yana ikki nusxa olamiz. Buning uchun shakl belgilangan vaqtda klaviaturadan "+" belgisini tanlab, yoki Ctrl+C va Ctrl+V bilan nusxa olamiz.

4. Shaklni 90 gradusga burish uchun uskunalar satrida joylashgan Угол поворота bo'limiga gradus soni kiritiladi.

5. Shartli ravishda belgilangan 1 va 2 shaklni belgilab, uskunalar satridan ИСКЛЮЧЕНИЕ bo`limini tanlaymiz.

6. 1 shaklni belgilab, klaviaturadan Delete tugmasini tanlaymiz.

7. Shartli ravishda belgilangan 2 va 3 shaklni belgilab, uskunalar satridan ИСКЛЮЧЕНИЕ bo`limini tanlaymiz. 2 shaklni belgilab, quyidagi ko`rinishda joylashtirib, shakllarni belgilab uskunalar satridan ИСКЛЮЧЕНИЕ bo`limini tanlaymiz.

8. Klaviaturadan Delete tugmasini tanlaymiz. Quyida berilgan rasmdagi ko`rinishda shakl hosil bo`ladi.

9. Hosil bo`lgan shaklni -90 0 gradusga burib quyidagi ko`rinishga keltiramiz. Buning uchun uskunalar satrida joylashgan Угол поворота bo`limiga -90 sonini kiritiladi.

10. So`ng ushbu shakldan nusxa bir necha marta nusxa olib (klaviaturadan “+” yoki Ctrl+C) quyidagi ko`rinishda joylashtirib olamiz. Shakl bir xilda hosil bo`lishi uchun uskunalar satrida joylashgan Двухточечная линия yoki F5 tugmasini bosib to`g`ri chiziq chizib olamiz. Shaklni to`g`ri chiziq bo`ylab nusxalash. Mana shunday ko`rinishda shakl to`lgunicha ishni davom ettiramiz. Shaklni to`g`ri chiziq bo`ylab tekislash uchun SHIFT tugmasini bosib turgan holda, shaklni o`rta nuqtasidan ushlab kichraytiramiz. Rasmda berilgan ko`rinishda hosil qilamiz.

11. Hosil bo`lgan shaklni belgilab, uskunalar satridan

Инструментов выбора bo`limini tanlab hamma shaklni belgilab olamiz. Menyudan

Объект> Группа > Сгруппировать yoki Ctrl+G tugmasini tanlaymiz

12. Endi shaklni burish bilan shug`ullanamiz. Buning uchun menyudan Окно >Окно настройки >Преобразования bo`limini yoki Alt+F8 tugmasini tanlaymiz. Ushbu oynadan Угол поворота bo`limiga 20 sonini Копии bo`limiga 1 raqamini kiritamiz, tekislanishga Внизу справа buyruqlarini tanlab, Применить tugmasini bosamiz.

13. Endi hosil bo`lgan shaklni ustiga sichqoncha o`ng tugmasini bosib, kontekst menyudan Порядок> На задний план страницы yoki Ctrl+G tugmasini tanlaymiz.

14. Har bir shaklni tanlab Палитра bo`limidan kerakli rang ustiga sichqoncha o`ng tugmasini bosib rang tanlaymiz, agar sichqoncha chap tugmasi bosilsa, shakl ichiga to`lib rang beradi.

15. Har bir shaklni belgilab, alohida-alohida Преобразования bo`limini yana boshqadan sozlab olamiz. Угол поворота bo`limiga 40 sonini Копии bo`limiga 1raqamini kiritamiz, tekislanishga Внизу справа buyruqlarini tanlab, Применить tugmasini toki shakl aylana bo`lib to`lgunicha davom ettiramiz. Shundan so`ng quyidagi shakl hosil bo`ladi. qq

References:

1.<http://fayllar.org>